

ПРОИСХОЖДЕНИЕ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ, ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗАБОЛЕВАНИЯ ВИТИЛИГО

Доктор медицинских наук, **Ачилова Донохон Нутфиллаевна**
Шукуров Бахтиер Кодирович

Бухарский государственный медицинский институт
<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.10401213>

Витилиго – одно из самых неизученных и сложных в лечении заболеваний. Оно может возникнуть в любом возрасте и проявляется появлением на коже белых пятен, то есть участков лишенных пигмента – меланина. Такое явление называется депигментацией. Это заболевание распространено во всех странах мира. Заболевание может возникнуть в любом возрасте, однако чаще всего оно развивается у женщин, а также молодых людей в возрасте до 20 лет. В последние годы отмечается увеличение числа больных, как среди взрослого, так и детского населения, особенно у лиц молодого возраста.

Витилиго – заболевание, которое официальная медицина не очень-то жалуется. Считается, что оно жизни и здоровью не угрожает. Но это не совсем так. Может быть, угрозы для жизни и нет, но вред для здоровья очевиден. Ведь витилиго – не только неприятный косметический дефект, но и более чем наглядное напоминание о серьезных нарушениях в организме.

Причины, приводящие к развитию витилиго

Ни причина, ни механизм действия при развитии витилиго до настоящего времени окончательно не определены.

Предполагается, что определенную роль в появлении витилиго играют следующие факторы:

- нарушения нейроэндокринного характера (дисфункции щитовидной железы, надпочечников, гипофиза, половых желез);
- психическая травма;
- нарушения вегетативной нервной системы (преобладание тонуса симпатической части вегетативной нервной системы над тонусом ее парасимпатической части);
- аутоиммунные процессы;
- наследственная предрасположенность, что подтверждается семейными случаями заболевания.

Большое значение в развитии витилиго имеют стрессовые состояния, перенесенные инфекционные заболевания, хронические болезни внутренних органов, интоксикации, контактирование кожи с некоторыми синтетическими тканями, физическая травма.

У многих больных определялись нарушения баланса витаминов, обмена меди, железа, цинка и других микро- и макроэлементов, отмечался синдром нарушения всасывания. В последние годы важная роль отводится нарушениям со стороны иммунной системы, имеются данные об аутоиммунном патогенезе витилиго.

Депигментацию (обесцвечивание) могут провоцировать глисты (гельминты), нарушая нормальную деятельность желез внутренней секреции и приводя к дефициту меди в организме. Проводимая в таких случаях дегельминтизация способствовала излечению больных.

Симптомы витилиго

Заболевание имеет, как правило, хроническое течение, морально угнетающее больного и вызывающее дискомфорт. Начинается болезнь с появления на коже слегка розовых или молочно-белого цвета пятен. Постепенно пятна увеличиваются, приобретают различную величину, четкие границы, округлые или овальные очертания. Разрастаясь, пятна склонны к слиянию друг с другом, образуя обширные очаги. Очаги могут быть одиночными или множественными, располагаются на любом участке кожного покрова, чаще всего на открытых местах: на лице, на шее, верхних и нижних конечностях, крупных складках в области наружных половых органов, заднего прохода.

Очаги располагаются чаще симметрично, иногда имеются односторонние поражения, нередко локализация по ходу нервных стволов. В очагах волосы изменяют цвет, бледнеют; нарушаются потоотделение и салоотделение, сосудодвигательный и мышечно-волосковый рефлекс (обесцвеченная кожа теряет способность реагировать на холодовые и прочие раздражители, при которых образуется так называемая «гусиная кожа»). Часто витилиго сопровождается солнечными дерматитами.

Наиболее выраженной степенью развития витилиго является универсальное поражение, когда вся кожа становится депигментированной.

Субъективных ощущений у больных витилиго нет, и беспокоит их, как правило, лишь косметический дефект. Отдельные пятна могут самопроизвольно исчезать. Больному следует избегать длительного пребывания на солнце, так как на загоревшей коже белые пятна выделяются сильнее.

При прогрессировании витилиго очаги депигментации появляются на местах недавних травм, на участках трения или давления на кожу.

Лечение

Диагноз витилиго ставится на основании клинической картины и в большинстве случаев не вызывает затруднений, что обусловлено характерными клиническими проявлениями заболевания.

Множество факторов, способствующих возникновению витилиго, обуславливает необходимость комплексного лечения этого заболевания.

Витилиго является сложной проблемой для дерматологов из-за отсутствия четкой схемы лечения, несмотря на появление за последние годы нескольких причинно обоснованных подходов к терапии. Используют препараты, повышающие чувствительность кожи к ультрафиолетовым лучам, с последующим облучением ими.

Полное излечение больных невозможно без устранения сопутствующих заболеваний. Витилиго – "кожный маркер внутренней болезни".

В настоящее время продолжается поиск действенных методов лечения этого заболевания.

При появлении признаков заболевания необходимо обратиться к дерматологу. Но при описании симптомов не надо акцентировать внимание только на проблемах с кожей, а не упустить и другие признаки, не связанные с кожей. Потому что, как говорилось выше, причина может быть вызвана изменениями в организме в целом.

References:

1. Sharipova G. I. The use of flavonoid based medications in the treatment of inflammatory

- diseases in oral mucus //Asian journal of Pharmaceutical and biological research. India. – 2022. – T. 11. – №. 1. – C. 2231-2218. (Impact factor: 4.465)
2. Sharipova G. I.Changes in the content of trace elements in the saliva of patients in the treatment of patients with traumatic stomatitis with flavonoid-based drugs // Journal of research in health science. Iran. – 2022. – T. 6. – № 1-2. – C. 23-26. (Scopus)
3. Sharipova G. I., Nuraliyev N. A. General description and research methods used in children with traumatic stomatitis // European Journal of Research. Austria. – 2022.– T. 7. – № 1. – C. 51-56. (Impact factor: 4.981)
4. Sharipova G. I. Paediatric Lazer Dentistry //International Journal of Culture and Modernity. Spain. – 2022. – T. 12. – C. 33-37.
5. Sharipova G. I. The effectiveness of the use of magnetic-infrared-laser therapy in traumatic injuries of oral tissues in preschool children //Journal of Academic Leadership. India. – 2022. – T. 21. – №. 1.
6. Sharipova G. I. Discussion of results of personal studies in the use of mil therapy in the treatment of trauma to the oral mucosa //European journal of molecular medicine. Germany. – 2022. – T. 2. – №. 2. – C. 17-21.
7. Sharipova G. I. Peculiarities of the morphological structure of the oral mucosa in young children // International journal of conference series on education and social sciences. (Online) May. Turkey. – 2022. – C. 36-37.
8. Sharipova G. I. Dynamics of cytological changes in the state of periodontal tissue under the influence of dental treatment prophylactic complex in young children with traumatic stomatitis // Multidiscipline Proceedings of digital fashion conference April. Korea. – 2022. – C. 103-105.
9. Sharipova G.I. Assessment of comprehensive dental treatment and prevention of dental diseases in children with traumatic stomatitis // National research in Uzbekistan: periodical conferences: Part 18. Tashkent. -2021. - S. 14-15.
10. Sharipova G.I. Effectiveness of applying magnetic-infrared-laser therapy in the complex treatment of soft tissue injuries of the oral cavity in preschool children // Methodological recommendation. Bukhara. - 2022. - 21 p
11. Karshiyeva D.R.,The Importance of Water Quality and Quantity in Strengthening the Health and Living Conditions of the Population//CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES. Voleme: 02 Issue: 05I Oct 28 2021 Page 399-402
12. Karshiyeva D.R.,The Role Of Human Healthy And Safe Lifestyle In The Period Of Global Pandemic-Covid 19//The American Journal of Applied Sciences.Voleme: 02 Issue: 11-15I November 28, 2020 ISSN: 2689-0992. Page 78-81
13. Karshieva Dilovar Rustamovna. THE EFFECT OF TOBACCO SMOKING ON THE ORGANS AND TISSUES OF THE ORAL CAVITY / / World Bulletin of Public Health (WBPH) Volume-19, February 2023 ISSN: 2749-3644